

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Procena bazičnog znanja studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Srbija o prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove (NRL): studija preseka

Dejan B. Živanović¹, Vesna M. Mijatović Jovin², Jovan M. Javorac^{1,3}, Isidora N. Samojlik³, Tijana M. Javorac⁴

¹ Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Katedra za biomedicinske nauke, Subotica, Srbija

² Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za granulomatozne i intersticijske bolesti pluća, Sremska Kamenica, Srbija

⁴ Apotekarska ustanova Galen Pharm, Beograd, Srbija

Uvod: Razvijen sistem farmakovigilance predstavlja najvažniji preduslov za sprovođenje istraživanja u cilju poboljšanja bezbednosti lekova, a samim tim i efikasnije zaštite javnog zdravlja. Imajući to u vidu, sprovedi smo studiju preseka sa ciljem procene bazičnih znanja studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Srbija o prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove (NRL).

Metode: Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 150 studenata medicine (N=73), farmacije (N=65) i zdravstvene nege (N=12), koji su dobrovoljno i anonimno popunili online Upitnik za procenu bazičnih znanja o prijavi NRL (Cronbach $\alpha=0,7$) tokom maja i juna 2020 godine.

Rezultati: Ukupan prosečni skor ispitanika je iznosio 9,09; min.6, max.10. Posmatrano po grupama, najviši prosečan skor je utvrđen kod studenata farmacije (9,32; min.7, max.10), zatim slede studenti medicine (8,93; min.6, max.10) i zdravstvene nege (8,83; min.8, max.10) ($F_{(2,147)}=3,077$; $p<0,05$). Tukey post-hoc metodom utvrđena je statistički značajna razlika samo između prosečnih skorova studenata farmacije i studenata medicine, čiji je prosečan skor bio značajno niži u odnosu na skor budućih farmaceuta ($p<0,05$). Iako je prosečni skor studenata zdravstvene nege bio najniži, utvrđena razlika nije mogla biti proglašena statistički značajnom zbog malog uzorka ispitanika.

Zaključak: Studenti sve tri uključene studijske grupe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu pokazali su visok nivo bazičnih znanja o prijavljivanju NRL.

Ključne reči: prijavljivanje NRL; procena znanja; upitnik; studenti; prosečni skor

Ovo istraživanje je podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekti broj 41012 i 172050) i od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine (projekat broj 142-451-3176/2020-02).

Assessment of basic knowledge on reporting adverse drug reactions (ADR) in students of the Medical faculty in Novi Sad, Serbia: a cross-sectional study

Dejan B. Živanović¹, Vesna M. Mijatović Jovin², Jovan M. Javorac^{1,3}, Isidora N. Samojlik³, Tijana M. Javorac⁴

¹ College of Vocational Studies for the Education of Preschool Teachers and Sports Trainers, Dept. of Biomedical Sciences, Subotica, Serbia

² Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Clinic for Granulomatous and Interstitial Diseases, Sremska Kamenica, Serbia

⁴ Galen Pharm Pharmacies, Belgrade, Serbia

Introduction: The developed pharmacovigilance system is the most important requirement for conducting research to improve the safety of drugs, and thus more effective protection of public health. Considering this, we conducted a cross-sectional study to assess the basic knowledge of students at the Faculty of Medicine in Novi Sad, Serbia, on reporting adverse drug reactions (ADR).

Methods: The study included a total of 150 students of medicine (N=73), pharmacy (N=65), and nursing science (N=12), who voluntarily and anonymously filled out an online NRL Reporting Basic Knowledge Questionnaire (Cronbach $\alpha=0.7$) during May and June 2020.

Results: The total average score of the respondents was 9.09; min.6, max.10. Analyzing obtained scores in groups, pharmacy students achieved the highest average score (9.32; min.7, max.10), followed by medical (8.93; min.6, max.10) and students of nursing science (8.83; min.8, max.10) ($F_{(2,147)}=3,077$; $p<0.05$). Using Tukey posthoc method, a statistically significant difference was found only between the average scores of students of pharmacy and medical students, whose average score was significantly lower compared to the score of future pharmacists ($p<0.05$). Even though the average score of nursing science students was the lowest, the established difference could not be reported as statistically significant due to the small sample of respondents.

Conclusion: Students from all three included study groups of the Faculty of Medicine in Novi Sad presented a high level of basic knowledge about ADR reporting.

Keywords: ADR reporting; knowledge assessment; questionnaire; students; average score

Acknowledgement The Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia (grants numbered 41012 and 172050) and Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research of the Autonomous Province of Vojvodina (grant numbered 142-451-3176/2020-02) supported this research work.